

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.ts

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
"IFRS" 2024
CONFERENCE
"TRENDS"

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTA
STRATEGY

for susta
Sustaino
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлар"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliyev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДАСТРОВЫХ СЛУЖБ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты и актуальные вопросы применения современных достижений информационно-коммуникационных технологий в системе кадастровой деятельности. В частности использования интеллектуальных технологий в планирование, проведение и оформление результатов деятельности кадастровых инженеров начиная от поступления заявок по оформлению объектов недвижимости до их официальной регистрации в государственном реестре.

Ключевые слова: интеллектуальные технологии, нейронные сети, кадастровые инженеры, объекты недвижимости, геоинформационные системы, управление процессами, экономическая эффективность.

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalar yutuqlarini kadastr faoliyati tizimida qo'llashning asosiy jihatlari va dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan. Xususan, kadastr muhandislarining faoliyatini rejalashtirish, o'tkazish va natijalarini rasmiylashtirish jarayonlarida intellektual texnologiyalardan foydalanish, jumladan, ko'chmas mulk obyektlarini rasmiylashtirish bo'yicha arizalarni qabul qilishdan tortib, ularni davlat reestriga rasmiy ro'yxatdan o'tkazishgacha bo'lgan bosqichlardagi jarayonlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: intellektual texnologiyalar, neyron tarmoqlar, kadastr muhandislari, ko'chmas mulk obyektlari, geoaxborot tizimlari, jarayonlar boshqaruvi, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: This article examines the main aspects and current issues of the application of modern achievements of information and communication technologies in the system of cadastral activities. In particular, the use of intelligent technologies in planning, conducting and formalizing the results of the activities of cadastral engineers, starting from the receipt of applications for the registration of real estate objects to their official registration in the state register.

Key words: intelligent technologies, neural networks, cadastral engineers, real estate objects, geographic information systems, process management, economic efficiency.

В условиях быстрого развития информационных технологий и их интеграции в различные сектора экономики кадастровые службы сталкиваются с новыми вызовами и возможностями. Интеллектуальные системы, основанные на использовании искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных, имеют потенциал значительно улучшить управление и эффективность кадастровых процессов. Они способны автоматизировать рутинные операции, повысить точность и надежность данных, ускорить принятие управленческих решений и оптимизировать использование ресурсов.

Земельно-кадастровые службы играют ключевую роль в управлении земельными ресурсами, их учёте, оценке и регулировании использования. Эти службы непосредственно влияют на процессы градостроительства, сельского хозяйства, экологии и многих других сфер, связанных с земельными ресурсами и недвижимостью. В связи с этим от эффективности их работы зависит успешное выполнение многих важных государственных и частных задач. Обзор научно-технической литературы по данной тематике показывает, что имеется множество публикаций, где обсуждаются различные подходы и методы. Например, в работах Hyndman, R. J., & Fan, S[1] обсуждаются методы оценки точности и качества кадастровых съёмок на основе экспертных оценок, которые включают визуальные проверки и контрольные измерения. Оценивается соответствие результатов кадастровых работ установленным стандартам и нормативам. Или, в исследованиях Steudler, D., Williamson, I. P., & Rajabifard, A[2] рассматриваются различные подходы к оценке эффективности систем управления земельными ресурсами, включая использование KPI, таких как точность данных, скорость обработки информации и удовлетворённость собственников. В работе Williamson, I. P[3] рассматривается важность участия сотрудников в процессе оценки эффективности, включая использование методов самооценки и обратной связи для улучшения качества кадастровых услуг.

В последние годы кадастровые службы начали использовать современные цифровые технологии, такие как электронные базы данных для хранения кадастровой информации, автоматизированные системы учёта и регистрации земельных участков, машинное обучение и геоинформационные системы (ГИС) для автоматизации и оптимизации процессов. Также имеются цифровые платформы для взаимодействия с гражданами и другими заинтересованными сторонами, которые предоставляют расширенные возможности для подачи заявок, просмотра статуса и получения информации в электронном виде. Внедрение этих технологий позволяет быстрее и точнее выполнять задачи, связанные с учётом и регистрацией земельных участков, обработкой пространственных данных и обновлением кадастровых карт.

Хотя такие системы кажутся достаточно современными, они имеют серьёзные недостатки, которые ограничивают их эффективность. Существующие системы управления в кадастровых службах, несмотря на их цифровую природу, не в полном объёме отвечают современным вызовам и требованиям. Они не позволяют максимальной интеграции данных и совместимости форматов, что затрудняет их использование для комплексного анализа и принятия решений. Текущие системы не обладают достаточными возможностями для поддержки прогнозирования и адаптивного управления, оставаясь зависимыми от ручной обработки данных и ограниченными в своей гибкости. Недостаточная прозрачность и доступность данных снижают доверие со стороны собственников недвижимости и других заинтересованных сторон, что уменьшает эффективность работы кадастровых служб. Проблемы с кибербезопасностью и управлением данными создают дополнительные риски, угрожая безопасности и конфиденциальности информации. Наконец, отсутствие инструментов для эффективного управления изменениями ограничивает возможности адаптации и внедрения новых технологий, что делает эти системы менее эффективными в условиях быстро меняющейся среды. Все эти факторы подчёркивают необходимость перехода на интеллектуальные технологии для повышения эффективности и соответствия современным требованиям.

На современном этапе развития экономики и вопросов социального обеспечения рынок интеллектуальных технологий, включая системы искусственного интеллекта (ИИ), активно развивается и демонстрирует значительный рост по всему миру. Прогноз развития и применения ИИ в рамках глобального рынка услуг на 2024 год оценивается в 93,19 миллиарда долларов США, а к 2028 году — в 214,74 миллиарда долларов с совокупным годовым темпом роста (CAGR) в 23,2% [4]. Согласно данным, крупнейшими рынками для ИИ-систем в 2023 году являются США, которые занимают более 50% всех глобальных расходов на рынке ИИ. Западная Европа также составляет значительную долю в мировых расходах на ИИ с прогнозируемым ростом на 30% в год в течение следующих пяти лет. Китай занимает третье место, однако ожидается, что его темпы роста будут несколько ниже — 20,6%. С точки зрения отраслей, наибольшие инвестиции в ИИ делаются в банковском и розничном секторах, за которыми следуют профессиональные услуги и производство.

На основе анализа научной литературы и текущих вызовов в области технологий можно сделать вывод, что основные направления развития интеллектуальных систем на ближайшие 10 лет включают в себя усовершенствование искусственного интеллекта (ИИ) и методов машинного обучения для совершенствования систем управления, повышения точности прогнозов и анализа больших данных. Ожидается также активное развитие интеллектуальных технологий для создания умных производств и технологий с высокой степенью автоматизации и оптимизации ресурсов.

Важными направлениями остаются распознавание цифровых изображений и обработка естественного языка (NLP) для улучшения взаимодействия с пользователями, а также компьютерное зрение для применения в безопасности, медицине и автономных системах. Технологии цифровых двойников и 3D-моделирования будут использоваться для более эффективного управления инфраструктурой, а блокчейн совместно с ИИ будет играть ключевую роль в защите данных и обеспечении прозрачности процессов. Дополнительное внимание уделяется разработке этических стандартов и протоколов безопасности, чтобы обеспечить ответственное использование ИИ в различных отраслях. В целом, использование ИИ-систем расширяется в таких сферах, как образование, здравоохранение, финансы, розничная торговля, автомобилестроение и профессиональные услуги [5].

В области разработки и внедрения интеллектуальных технологий для земельно-кадастровых служб также наблюдается значительное развитие, обусловленное цифровыми инновациями и использованием новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, беспилотные летательные аппараты (дроны), блокчейн и интернет вещей (IoT). ИИ активно применяется для автоматизации процессов съёмки и сбора данных. Например, в Нидерландах национальная кадастровая служба Kadaster использует ИИ для автоматизации сбора и обновления данных географических баз, что позволяет значительно сократить количество ошибок и повысить эффективность регистрации и передачи прав собственности. В других странах, таких как Дубай, ИИ используется для мониторинга

городского развития и корректировки кадастровых карт в режиме реального времени, что помогает соблюдать градостроительные нормы и законы о зонировании[6].

В Китае применяют ИИ для автоматизации процессов кадастрового учёта и управления земельными ресурсами. Такие технологии позволяют автоматизировать сбор и обработку данных, повышая точность и снижая затраты. Например, с помощью ИИ анализируются данные с дронов и спутниковые снимки для обновления кадастровых карт и определения границ земельных участков. Кроме того, технологии, такие как цифровые двойники и многомерные кадастровые системы, становятся важными элементами современных кадастровых служб. Использование дронов и дистанционного зондирования стало более эффективным и экономичным решением для сбора данных о земельных участках, особенно в труднодоступных или удалённых районах. Интеллектуальные технологии позволяют ускорить процессы измерения и повысить точность данных, интегрируя их из различных источников, таких как GNSS, Lidar и спутниковые снимки[7].

Интеллектуальные технологии становятся важным инструментом для повышения эффективности работы государственных учреждений, бизнеса и экономики в целом. В государственном секторе они позволяют автоматизировать процессы, что способствует ускорению и улучшению качества предоставляемых услуг, а также повышению прозрачности и подотчётности государственных органов. В экономике системы поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта помогают анализировать большие данные и прогнозировать экономические тенденции, что улучшает управление государственными и собственными ресурсами.

Если говорить об основных задачах управления в кадастровых службах, они включают в себя сбор, верификацию и обновление данных о земельных участках и правах на недвижимость, что обеспечивает точность и актуальность кадастровой информации. Важной функцией является регистрация прав собственности и других юридических прав, требующая строгого соблюдения законодательных норм для защиты прав граждан. Эффективная работа земельно-кадастровых служб способствует рациональному использованию земельных ресурсов, предотвращает конфликтные ситуации, связанные с правами на землю и недвижимость, и обеспечивает справедливое налогообложение. Это, в свою очередь, укрепляет доверие граждан и бизнеса к государственным институтам, стимулирует инвестиционную привлекательность и устойчивое развитие территорий, а также поддерживает экологический баланс и сохранение природных ресурсов для будущих поколений.

В настоящее время задача исследования и разработки реальных, обоснованных нормативов и критериев для оценки эффективности деятельности инженеров земельно-кадастровой службы, а также автоматизация оценки их деятельности на основе современных интеллектуальных технологий является актуальной и важной. Это обусловлено необходимостью повышения качества кадастровых работ, рационального использования ресурсов, обеспечения прозрачности и объективности оценки, соответствия современным требованиям и технологиям, а также экономической эффективностью. Решение этой задачи будет способствовать улучшению управления земельными ресурсами и созданию более эффективной и справедливой системы оценки труда специалистов.

Создание и внедрение таких систем тесно связано с основными функциями управления организацией. Сегодня актуальной задачей является исследование и разработка обоснованных норм и критериев оценки эффективности работы специалистов кадастровой службы, занимающихся оформлением прав на объекты недвижимости, формированием соответствующих документов, государственной регистрацией, а также автоматизация оценки их деятельности на основе современных интеллектуальных технологий. Достоверность, объективность, точность и своевременность такой оценки являются ключевыми элементами в достижении результатов. В рамках данного направления важнейшими задачами интеллектуальных систем управления (ИСУ) являются нейронные сети для интеллектуального анализа и оценки факторов, влияющих на эффективность кадастровых специалистов, а также вопросы моделирования на основе технологий искусственного интеллекта и полной автоматизации этого процесса.

Существует необходимость систематической оценки таких факторов, как повышение качества кадастровых услуг, рациональное использование ресурсов, обеспечение прозрачности и беспристрастности проводимых работ, соответствие современным требованиям и технологиям, затраты времени и труда на выполнение работ, а также экономическая эффективность. Однако методы, основанные на статистических данных, часто оказываются недостаточными, так как они не учитывают мнения и предложения участников процесса. Одним из важных направлений деятельности кадастровых служб является разработка моделей и механизмов оценки деятельности работников на основе теории нечеткой логики, нейронных сетей и ГИС-технологий. Это поможет автоматизировать процессы и снизить влияние человеческого фактора.

Данная система будет тесно связана практически со всеми основными функциями управления персоналом, такими как:

- планирование занятости сотрудников на основе их квалификации;
- учёт качества и сложности работ при подборе персонала;
- подготовка и повышение квалификации кадров и назначение на должности;
- формирование кадрового резерва и др.

Основная цель проводимых исследований и результатов работы состоит в их оценке и ранжировании путём выявления факторов, влияющих на трудовую мотивацию персонала.

В заключение необходимо отметить, что создание и внедрение в деятельность автоматизированной интеллектуальной системы оценки эффективности (KPI) деятельности кадастровых инженеров на основе нейронных сетей и технологий ГИС позволит оптимизировать затраты времени и труда с учётом финансовой экономичности и эффективности, что будет способствовать достижению высоких результатов в выполнении целей и задач, поставленных Правительством перед Палатой государственных кадастров.

Эти и другие факторы ещё раз подчёркивают важность и актуальность задачи исследования и разработки нормативов для оценки эффективности деятельности Палаты государственных кадастров в целом, а также специалистов земельно-кадастровой службы и автоматизации вышеуказанных процессов на основе современных технологий.

Список использованной литературы

1. Hyndman, R. J., & Fan, S. "Evaluation and improvements of cadastral surveys." *Journal of Surveying Engineering*, 2010, 136(4), 172–180.
2. Steudler, D., Williamson, I. P., & Rajabifard, A. "Evaluation of land administration systems." *Land Use Policy*, 2004, 21(4), 371–380.
3. Williamson, I. P. "Land Administration 'Best Practice': Providing the Infrastructure for Land Policy Implementation." *Land Use Policy*, 2001, 18(4), 297–307.
4. *Artificial Intelligence Global Market Report 2024*. ResearchandMarkets, 2024.
5. *Artificial Intelligence Market Size, Share, Growth Report 2030*. Grand View Research, 2030.
6. "How AI will transform Cadastral Mapping." HogoNext.
7. *GIM International*.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

